

FERNANDO DINIZ MOREIRA

(PROF. DO DAU/UFPE E MESTRE PELO MDU-LIFPE)

GUILAH NASLAVSKY

(PROF. DA FAUPE E MESTRANDA NA FAUUSP)

TRADIÇÃO E MODERNIDADE NO DESENHO DA CIDADE ESTADONOVISTA BRASILEIRA: A AVENIDA GUARARAPES NO RECIFE

RESUMO

Este trabalho procura analisar a produção de um conjunto urbanístico-arquitetônico moderno durante o Estado Novo, a abertura da Av. 10 de Novembro, atual Guararapes. Esta intervenção, feita de uma ampla discussão sobre o urbanismo moderno no Recife, configurou uma nova imagem de cidade e de estética urbana e foi influenciada pelas idéias de modernização e embelezamento vigentes na época, podendo ser associada ao ideário de Alfred Agache, em seu Plano do Rio de Janeiro e sua ênfase na conformação de conjuntos monumentais nas áreas centrais. Após uma breve apresentação da obra de Agache, procuramos refazer a trajetória de influências e transferências dos ideários urbanísticos, analisando a discussão do urbanismo moderno no Recife dos anos 20, o plano de Nestor de Figueiredo, o processo de abertura da referida Avenida, o regulamento imposto e o conjunto arquitetônico e urbanístico gerado.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado das preocupações provenientes de duas pesquisas distintas na cidade do Recife. A primeira procura resgatar as formulações teóricas, artigos, projetos e planos do urbanismo moderno enquanto que a segunda aborda a formação da arquitetura moderna. O texto objetiva contribuir para o debate sobre a construção da cidade moderna através da análise de uma intervenção urbanística e a produção de um grande conjunto arquitetônico moderno durante o Estado Novo.

O Recife passou a sediar na década de 30 e 40 um amplo debate do urbanismo moderno no qual vários urbanistas locais ou convidados passam pela cidade confeccionando planos, proferindo palestras e elaborando pareceres. Este debate modernizador resultou na abertura de uma grande avenida, a Av. 10 de Novembro, atual Av. Guararapes, entre 1937 e 1943. Esta intervenção pretendeu configurar uma nova imagem de cidade e de estética urbana e foi influenciada pelas idéias de modernização e embelezamento vigentes na época. Procuramos estabelecer neste texto uma associação entre a intervenção

com o ideário de Alfred Agache sobretudo do seu Plano de Remodelação da Cidade do Rio de Janeiro, com sua ênfase na conformação de conjuntos monumentais nas áreas centrais.

A partir do estudo deste episódio poderíamos extrair diversos pontos importantes para a discussão no debate atual a estruturação disciplinar do urbanismo, a criação das demandas por urbanismo e sua recepção na sociedade, as relações entre os urbanistas e a política do Estado Novo, a estruturas e problemas das cidades no final dos anos 20, os mecanismos adotados para a abertura da Avenida, as relações entre o início da verticalização e a arquitetura moderna. No entanto, vamos retermo-nos apenas nos aspectos formais, urbanístico e arquitetônico, da imagem de cidade moderna proposta por estes planos.

O trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: Primeiro, para recuperar esta trajetória de influências faremos uma rápida apresentação da importância de Agache e do urbanismo francês neste período de institucionalização do urbanismo. A seguir passaremos a analisar suas propostas para o Rio de Janeiro. Em terceiro, algumas considerações sobre o Recife no final dos anos 20. Logo após uma apresentação

do plano de Nestor de Figueiredo para Recife. Em uma próxima etapa apresentaremos o processo de abertura da referida Avenida. Por fim, procuraremos explorar o regulamento que deu origem àquelas formas e o conjunto arquitetônico e urbanístico gerado.

AGACHE E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO URBANISMO

A partir do início do século XX, observou-se a formação de um novo campo profissional autônomo, o Urbanismo. Esta nova disciplina procurou formular um discurso específico sobre a cidade, seu objeto de atuação. A França sediou um amplo movimento de formação do urbanismo moderno, estruturado em torno da Société Française des Urbanistes (1913). A SFU constituiu-se como um local de articulação entre profissionais, e tinha como objetivo “agrupar as iniciativas e as competências consagradas ao estudo específico do Urbanismo, ciência que trata do planejamento, das reformas, das sistematizações, dos embelezamentos e das expansões das cidades”.¹ Neste sentido, a SFU procurava legitimar e divulgar o Urbanismo.

A SFU congregou os maiores urbanistas franceses Fusténe Henard, J C Forestier, Jacques Greber, Henri Prost e Leon Jauselly. Uma figura essencial deste movimento de institucionalização do urbanismo foi Alfred Agache. Diplomado Ecole des Beaux-Arts de Paris em 1905. Agache foi um dos fundadores da SFU, teve ampla atividade de planejador neste período e, enquanto grande divulgador, foi o interlocutor deste movimento no Brasil².

Segundo Agache, esta nova ciência teria o papel de coordenar e operacionalizar os saberes de um conjunto de disciplinas. Seria, portanto, uma síntese dentre as ciências, uma ciência de aplicação que integraria através de um rigoroso método de análise diversos conhecimentos e saberes sobre a cidade. dos arquitetos, dos engenheiros, higienistas, sociólogos, historiadores etc... Desta forma, este novo profissional do urbano seria único capaz de fazer a síntese o desenho da forma da cidade. Nada mais apropriado para explicar esta concepção do que a própria definição de Agache para o urbanismo, exposta nas suas conferências no Rio de Janeiro:

Urbanismo é uma ciência e uma arte, e sobretudo uma philosophia social. Entende-se por Urbanismo o

*conjunto de regras aplicadas ao melhoramento da edificação, do arruamento, da circulação e do descongestionamento das artérias públicas. É a remodelação, extensão e o embelezamento de uma cidade levados à efeito mediante um estudo metódico da geographia humana e da topographia urbana sem descurar as soluções financeiras.*³

Portanto, a França atravessa um período de intensa discussão urbanística, no qual constatamos a formação conjunto de propostas que podemos rotular de um urbanismo “formal” francês, ou urbanismo moderno formal⁵. Este urbanismo caracterizava-se pela concepção da cidade como um todo, pela multidisciplinariedade, pela necessidade de observação e compreensão antes de se intervir e pela preocupação com as soluções de sistema viário. Mas era marcado sobretudo pela arte da composição de Beaux-Arts, com a utilização de traçados clássicos (quadrículas, praças e perspectivas) expressos através de impressionantes desenhos que transmitiam a forma final da cidade.

Como elemento de exportação da cultura francesa, observou-se a influência deste urbanismo por várias partes do mundo, ganhando prêmios internacionais

e recebendo encomendas de planos Jaussely empreende a expansão de Barcelona pós-Cerdá, Prost faz várias cidades no Marrocos, Forestier vem para a América Latina trabalhando em Buenos Aires e Havana, Greber passou pelos Estados Unidos e pelo Canadá Agache também fazia parte deste processo elaborando planos em Portugal e no Brasil.

FORMA E COMPOSIÇÃO: O PLANO AGACHE PARA O RIO DE JANEIRO

O Brasil não estaria fora deste movimento. Já na década de 20, iniciou-se um longo processo de discussão sobre as cidades brasileiras e sua transformação em metrópole moderna, institucionalizando no país a prática do urbanismo moderno.

O plano de Agache para o Rio de Janeiro, elaborado entre 1928 e 1930, demarcou um capítulo essencial neste processo. Este plano talvez seja um dos melhores representantes do urbanismo praticado pela SFU em seu esforço de internacionalização e também pode ser considerado, ao nosso ver, um dos maiores exemplos de urbanismo moderno do século XX e uma obra de referência para o Urbanismo no Brasil.

O plano final, apresentado em 1930, é composto basicamente por três partes. Na primeira empreende um exaustivo e amplo estudo da situação da cidade abordando desde seus aspectos históricos e evolutivos, sua feição topográfica, sua estruturação urbana, seus aspectos econômicos e demográficos. Na segunda parte, “Rio de Janeiro Maior”, aborda o plano em si, que veremos mais adiante. Por fim, a terceira parte “Os grandes problemas sanitários”, aborda a questão do abastecimento d’água, do esgotamento sanitário e soluções contra as inundações. Além destas três partes, deve-se ressaltar a introdução do plano que transcreve as conferências que ministrou em 1927 e que refletem bem aquele esforço propagandístico da SFU⁶.

Ao estudar a cidade, Agache enfatizou suas duas funções essenciais: função político-administrativa, enquanto capital do país e sua função econômica, enquanto centro portuário, comercial e industrial. Após constatar a incapacidade da estrutura da cidade em satisfazer estas condições. Agache partiu para a organizar a ossatura de seu plano diretor⁷.

Os dois principais objetivos expressos do plano estavam relacionados a circulação e ao zoneamento.

Agache percebeu a necessidade da penetração das estradas regionais, ou seja as estradas que articulam a cidade a região e ao resto do país, no interior da cidade. Procurou, então, resolver a circulação através de vias expressas, rótulas e cruzamentos, fluidificando a cidade ao automóvel. Traçou assim um sistema radial-perimetral de vias de modo a por diferentes partes da cidade em relação rápida e fácil (figura 1)⁸. Neste esquema deve-se destacar uma grande avenida, a futura Presidente Vargas, que, saindo de uma grande rótula da Estação Central, fazia a ligação com a Av Rio Branco e daí com a zona sul da cidade.

O zoneamento foi o outro ponto básico do projeto. Segundo Agache a vida urbana gravitava em torno de alguns elementos funcionais que são os organismos primordiais da cidade Assim, era preciso analisar o funcionamento deste elementos, assegurar-lhes a existência e alocá-los da melhor forma na cidade. Assim Agache fixou as densidades, regulamentos de construção, tipos e morfologia de habitação para cada bairro, contribuindo para a definição da forma dos bairros e parcelas urbanas, sua estruturação e hierarquização dos elementos formais e funcionais da cidade. Esta conjugação entre morfologia urbana

e tipologia habitacional irá definir a forma do bairro, das ruas, enfim, a fisionomia do bairro:

A prática dos estudos urbanísticos fez compreender que as cidades se dividem em diferentes bairros. tendo todos eles determinado papel a preencher centro dos negócios, bairro do grande e pequeno comércio, bairros industriais, bairro residencial.

Assim, a legislação do *zoning* deveria diferenciar estes bairros: *...ela tem por fim evitar que os bairros, que satisfazem a determinadas necessidades, sejam invadidos por construções que mudariam completamente seu caráter*⁹.

Apesar de Agache propor a subdivisão da cidade em cinco zonas principais (zona central comercial, industrial, residencial, suburbana, espaços livres e reservas), percebemos que a sua noção de *zoning* é muito mais completa e flexível que a nossa concepção atual. A noção de Agache pressupõe uma preocupação maior com a forma da cidade, ou seja, as funções e elementos da cidades deveriam estar intimamente associados à estética urbana. Desta forma, para Agache urbanismo é também a arte de composição que deve conduzir à que os bairros tenham

sua fisionomia própria e que sejam diferentes um dos outros, mas combinando-se em uma harmonia geral que produza uma imagem coerente da cidade. Assim teria a cidade um conteúdo morfológico definido por uma disposição diferenciada de malhas contínuas, alternância de cheios e vazios, quadras em blocos, edifícios, arruamentos e praças (figura 2).

Em relação aos bairros residenciais. Agache optou pelo crescimento em forma tentacular espalhando-se pelo território e deixando espaços livres no interior da mancha urbana. Os bairros diferenciaram-se tipologicamente de acordo com a categoria da população, renda, topografia dos lugares. Da mesma forma, definiu a forma a alocou o bairro industrial, o setor de embaixadas e o de ministérios¹⁰.

Na concepção deste bairros, Agache conferiu uma grande preocupação com a uniformidade do conjunto, chegando a afirmar que os regulamentos municipais deveriam esforçar-se para dar esta unidade à uma área que não receba edifícios em conjuntos previamente estudados¹¹.

Um dos pontos mais significativos do Plano Agache foi a ênfase nos elementos de forte conotação

simbólica e estética, como a entrada do Brasil unia vasta praça compondo uma entrada monumental e servindo de cenário para desfiles e comemorações cívicas. Nos edifícios compostos para a praça há uma nítida associação com a composição clássica (figura 3). Podemos também notar esta mesma preocupação com o tratamento paisagístico para a admirável esplanada dos Jardins do Calabouço¹².

Devemos deter nossa atenção no centro de negócios. As torres de escritórios e comércio, detentores do poder econômico receberiam um lugar de destaque na disposição urbana. No centro bancário, o autor procurou resolver os problemas gerados pelas novas atividades da era moderna em unia malha urbana do século XIX (engarrafamentos e falta de estacionamento). Agache reconheceu a insensatez dos alargamentos e propôs que as ruas fossem reservadas para pedestres e que quadras inteiras fossem reocupadas por um conjunto edificado com estacionamento no subsolo Agache criou novos regulamentos para os novos edifícios e recompondo as quadras (figuras 4 e 5).

No Bairro do Castello, propôs uma praça em forma de trapézio, da qual irradiavam avenidas que

garantiriam fácil circulação (figuras 6 e 7). Enfatizamos aqui suas ideias em termo de volume e da composição:

*Em vez de deixar que estes elementos característicos de nossa vida moderna espalhem-se aos quatro ventos e percam toda a expressão simbólica pela sua dispersão não se poderia optar pela reunião em um conjunto orgânico de edifícios e espaços livres e chegar à criação de grandes centros monumentais, compostos, para exprimir os ideais econômicos e sociais da comunidade de nossa época?*¹³

Para Agache, preocupado com a forma da cidade, a solução para o “problema artístico” da cidade moderna residiria na construção de bons conjuntos arquitetônicos (figura 8). Agache valoriza o reagrupamento dos edifícios procurando um cenário, típico de uma visão de continuidade morfológica com a cidade do século XIX:

Os edifícios se forem bem estudados permitindo integrarem no quadro geral do conjunto, contribuirão para a formação do decoro geral seu porte, sua aparência, seu bloco, os fundos de perspectiva que ocuparão, serão outros tantos elementos contribuindo

para o embelezamento urbano. Portanto, é indispensável que o urbanista ocupe-se não apenas da disposição dos edifícios em plano, mas imagine igualmente o seu volume¹⁴.

Agache utilizou sabiamente a composição clássica na definição dos espaços. Para o traçado do quarteirões e edifícios valeu-se do vocabulário do urbanismo barroco-haussmaniano (avenidas, boulevards, quarteirões em blocos, valorização de perspectivas e edifícios, etc.), conferindo monumentalidade e majestuosidade aos edifícios. Neste sentido o desenho urbano e arquitetura e configuram um processo único, sob o comando do primeiro, propondo uma imagem coerente de cidade, bem ao gosto da urbanística formal.

EM BUSCA DO MODERNO: O RECIFE NO FINAL DOS ANOS 20

No final dos anos 20, a Cidade do Recife estava com seu núcleo central (Santo Antônio, São José, Boa Vista e do Recife) densificado e ampliado em direção aos seus limites. A cidade crescia agora através de suas vias-tentáculos que marcaram tão bem sua

estrutura, juntando-se organicamente com seus subúrbios. Estes subúrbios ampliaram-se e iniciaram, ainda que lentamente, um processo de interligação. Havia ainda uma ocupação desenfreada nas áreas alagadas por habitações pobres. Deve-se ressaltar a ampliação do moderno sistema de bondes elétricos e a pavimentação e retificação de diversas vias que passaram a interligar todas as partes da cidade, estruturando e fluidificando todo o território o que contribuiu decisivamente para o desenvolvimento dos subúrbios.

O Bairro do Recife, à esta altura já reformado, estava sendo reocupado e reafirmou sua identidade como a entrada da cidade, o bairro da produção, dos negócios, do porto, enquanto que o Bairro de Santo Antônio passou a ser o lugar de “estar”, o lugar nobre da cidade, uma área plena de edifícios e marcos simbólicos e representativos das elites: monumentos, igrejas, edifícios públicos. Este bairro, também verticalizado, era o centro administrativo e cultural, além de deter uma considerável parcela residencial e um intenso comércio a varejo. A partir do final dos anos 20, o Bairro de Santo Antônio, tornou-se o foco das atenções, passando também a ser considerado como um problema, devido aos constantes

engarrafamentos. Apesar do Bairro possuir um desenho urbano mais ordenado, herança do desenho regular holandês, emergiu neste período a consciência da necessidade de uma reordenação da área, sobretudo em relação ao seu sistema viário, assim como ocorrera no Bairro do Recife anos antes.

Pode-se considerar, também no final dos anos 20 e início dos anos 30 o início do processo de verticalização que tanto iria descaracterizar a paisagem urbana tradicional do Recife. Na década de 20, o Recife ainda não tinha edificações de muitos andares. As construções eram, em sua maioria, de 1 a 2 pavimentos, com exceção das áreas centrais da cidade onde tinha-se o célebre sobrado magro recifense, alguns, de até 5 pavimentos.

Através de pesquisa nos arquivos da Prefeitura constatamos que a aprovação dos primeiros edifícios altos do Recife datam de 1928, evidenciando a tendência de verticalização das áreas centrais e a modernização dos equipamentos a partir do uso do elevador que permitiam a multiplicação do solo urbano. Com a oferta reduzida de terreno no centro, sobretudo em Santo Antônio, observou-se um processo de maximização do aproveitamento dos terrenos tornando

economicamente viáveis os edifícios de muitos andares¹⁵. Embora não possamos afirmar o número de elevadores introduzidos em edifícios da cidade, verificamos inúmeras petições neste período visavam instalar elevadores em edifícios existentes, fato este que demonstra que as novas tecnologias permitiram a verticalização e modernizaram a vida na cidade, evidenciando uma nítida tendência a verticalização das áreas centrais¹⁶.

Grande parte destes novos edifícios foram escritórios. Tal como foram construídos a partir dos anos 30 constituem um programa totalmente novo entre nós, viabilizados graças às novas demandas, às novas técnicas construtivas e aos novos recursos técnicos como uso do elevador, telefones, instalações sanitárias, entre outros. Os edifícios de escritórios ainda eram raros neste período¹⁷. A partir dos anos 40, as petições para construção de edifícios de escritórios nas áreas centrais da cidade crescem e, no final da década, eles já são numerosos no centro da cidade. Grande parte dos edifícios mais modernos construídos nesta época na cidade do Recife foram ocupar a Av. 10 de Novembro. Os antigos edifícios comerciais existentes na cidade, devido as próprias impossibilidades de multiplicação de áreas, não comportavam

tantos escritórios quanto as novas soluções verticalizadas.

Entre o final da década de 20 e a década de 40, o Recife passou a sediar uma grande ebulição cultural, intelectual e científica, criando um ambiente bastante propício para experiências modernistas do qual foram gerados o Movimento Regionalista, um movimento modernista autóctone, o Ciclo do Recife, uma experiência pioneira no cinema, e a Diretoria de Arquitetura e Urbanismo, chefiada por Luís Nunes, que prestou uma contribuição inestimável à Arquitetura Moderna Brasileira. Além disso, diversas escolas e faculdades de ensino superior foram criadas neste período, como as Faculdades de Medicina, Química, Farmácia, Engenharia, Filosofia e Ciências Sociais e a Escola de Belas Artes.

A questão urbana também assumiu um papel importante no debate cultural da cidade. A discussão sobre qual seria o melhor plano para uma cidade moderna, sobre o futuro ordenado e desenvolvido que o Recife deveria ter, passaram a ser temáticas constantes neste debate. Observou-se, como em outras cidades brasileiras, tibia formação de uma cultura urbanística que gerou, uma série de planos, propostas, estudos,

sugestões e formulações teóricas que procuravam construir uma cidade moderna. Este debate teve também a contribuição dos mais renomados urbanistas brasileiros como Attílio Corrêa Lima, Prestes Maia, Washington de Azevedo e Ulhôa Cintra¹⁸.

Já em 1927, tivemos a breve, porém profícua, visita de Agache, vindo de sua primeira visita ao Rio de Janeiro. Firmar contratos e divulgar o urbanismo também foram os motivos que levaram Agache a visitar o Recife. Agache foi recebido pelo Prefeito e pelos intelectuais mais proeminentes da época e sua visita foi um grande acontecimento cultural da cidade. Ao invés das três do Rio de Janeiro, Agache proferiu no Recife duas conferências, uma sobre o conceito de urbanismo e outra sobre como se elabora o plano de uma cidade¹⁹. Pode-se afirmar que sua visita foi um episódio importante para o Recife, porque justamente após este momento, as questões do nascente urbanismo passaram a ser discutidas na imprensa local e a cidade passou a ser concebida pelos técnicos locais dentro de uma concepção globalizante, relegando ao passado a visão pontual das reformas urbanas que predominava até então. Foi feito um esforço do Governo Estadual para contratar Agache para que este realizasse um plano de remodelação

embelezamento e extensão da Cidade do Recife, mas tal contrato não chegou a ser concretizado²⁰.

Em 1929 o Eng. José Estelita chamou a atenção para a necessidade do “zonning” para a cidade do Recife. Segundo Estelita, as duas mais serias necessidades do Recife seriam o estabelecimento imediato do seu “zonning” e a regulamentação estética das edificações.

Recife precisa ter o seu “zonning”. Progredisse Recife dentro dessa norma se teria permitido no bairro de S. José, no meio de residenciais e anexo aos armazéns de mercadorias de uma estrada de ferro, a construção de uma fábrica e grande depósito de azulina. perigoso inflamável? E o arranha-céu da praça da independência? (...) Ter se ia mesmo retalhado o Derby para a edificação (...) quando esta provado que toda cidade moderna deve ter 10% de arca para espaços abertos, parques e jardins? (...) Fosse o Recife regulado pelo “zonning” se teria feito a sua ligação com um povoado como Boa Viagem, pela beira-mar, povoado sem saneamento, inhabitavel pelo inverno, de aspecto palustro nesta época. quando tudo indicava que aquelle belo passeio ao lado de oceanos devia ligar as duas cidades Recife e Olinda?²¹

Questões como a necessidade do zoneamento, além de outras preocupações do urbanismo moderno como o crescimento e traçado urbano, os mecanismos de controle do tráfego de veículos, os gabaritos das edificações passaram a preencher, no final da década de 20, os espaços não só das revistas técnicas de Engenharia, mas inclusive dos periódicos locais.

Além destas preocupações de Estelita, vale a pena ainda ressaltar ainda a existência de um plano, antes da vinda de Agache, para o bairro de Santo Antônio de autoria de Domingos Ferreira, engenheiro da Prefeitura, que propunha ainda a abertura de ruas, alargamentos e desapropriações. O Plano de Remodelação do Bairro de Santo Antônio evidenciou uma forte influência do urbanismo haussmaniano com uso de um traçado clássico, que combinou quadrícula e praças com um conjunto marcado por um obelisco e uma “Étoile”. Este plano apesar das críticas advindas de vários profissionais, passou a guiar as ações preliminares da Prefeitura na área até 1930. Neste momento subiu ao poder o com a Revolução de 30, o Eng. Lauro Borba, que provocou uma interrupção neste processo e chamou o Clube de Engenharia para opinar sobre o plano que terminou por aconselhar o seu abandono²².

Um plano moderno para o Recife: A remodelação de Nestor de Figueiredo

É neste momento que entrou na polêmica, Nestor de Figueiredo, arquiteto pernambucano radicado no Rio de Janeiro, formado na ENBA, ex-adepto do neocolonial e que já havia trabalhado com Agache no Rio de Janeiro. Figueiredo apresentou um esboço de um plano urbanístico para o Recife no IV Congresso Pan-americano de Arquitetos, realizado no Rio de Janeiro em 1930. Tal trabalho lhe valeu um convite do Prefeito Lauro Borba para vir ao Recife proferir uma palestra sobre suas idéias acerca da remodelação do bairro.

No Recife, Figueiredo falou sobre as principais diretrizes do seu projeto de remodelação da cidade e afirmou que o futuro da cidade dependia do estabelecimento de um plano prévio que estivesse imbuído de uma visão total de organismo urbano²³. Nestor de Figueiredo terminou por conseguir firmar um acordo, sem ônus para a Prefeitura, no qual apresentaria um plano para o Bairro de Santo Antônio.

Na segunda metade de 1931, é criada a Comissão

Consultiva do Plano da Cidade (CPC) com o intuito inicial de levantar informações e diretrizes para o plano de Figueiredo. Seus membros eram representantes das principais instâncias governamentais relacionadas à questão urbana e a atividades culturais. Dentro desta comissão foram criadas várias subcomissões, encarregadas de estudar assuntos que orientassem Figueiredo²⁴.

Em janeiro de 1932, Figueiredo apresentou seu Plano de Remodelação do Bairro de Santo Antônio. Figueiredo propôs um novo desenho no qual a Praça da Independência seria o centro de recepção e distribuição do tráfego. Da praça irradiariam 2 grandes avenidas, uma delas terminaria sendo a Avenida Guararapes. Neste plano podemos encontrar inúmeros temas do urbanismo formal francês e uma forte influência de Agache: seu aspecto maciço, cênico, com muitas perspectivas e visuais, avenidas em Y, praças e conjuntos monumentais e, sobretudo, a idéia de que o edifício forma a cidade. Outras temas de Agache constantes no seu plano do Rio de Janeiro estão aqui presentes como a Entrada do Brasil e a idéia de criar-se um bairro exclusivamente de negócios. Como Agache, a metodologia de Figueiredo também é essencialmente morfológica: trabalha com

elementos da cidade tradicional (perspectivas, traçados, quarteirões, praças, fachada e edifícios em conjunto), dentro de uma perspectiva inovadora proporcionando espaços bastante requintados (figuras 9 e 10).

Figueiredo apresentou ainda o Plano de Remodelação e Extensão da Cidade do Recife que constava basicamente de zoneamento e sistema viário (figuras 11 e 12). Em relação à este último, foi adotado pela primeira vez no Recife o sistema viário radial-perimetral, comunicando zonas urbanas periféricas a partir de um conjunto de avenidas que cruzavam-se em praças e nós espalhados por vários pontos da território. Deve-se ressaltar o papel importante a ser desempenhado pelas vias que saiam da Praça da Independência. Ao analisarmos mais detidamente as perimetrais e radiais, podemos também estabelecer inúmeras associações com o sistema viário proposto por Agache para o Rio de Janeiro. Os parâmetros básicos do *zoning* também podem ser encontrados na obra do urbanista francês.

Em relação ao zoneamento, Figueiredo adotou uma zona comercial no Bairro do Recife e no de Santo Antônio e áreas residenciais em 3 tipos de acordo com

sua densidade propõe ainda um bairro universitário nas imediações do Parque 13 de Maio e um sistema de parques e jardins²⁵.

O plano de Figueiredo foi exposto na Comissão do Plano da Cidade que tinha a missão de aprovar ou rejeitar o plano. Antes mesmo, o plano recebeu uma grande número de críticas de vários profissionais locais, que foram prontamente rebatidas por Figueiredo na imprensa local²⁶. Antes de tomar uma decisão esta comissão solicitou a presença de três dos urbanistas mais famosos nacionalmente para emitir pareceres sobre o plano Washington de Azevedo, Prestes Maia e Atílio Corrêa Lima. Os pareceres apontaram vários defeitos no plano, mas podemos sintetizar em dois pontos principais ausência de *survey*. Ou seja, de conhecimentos suficientes sobre a cidade para apoiar o plano e a excessiva convergência do tráfego para a Praça da Independência²⁷.

Com o último parecer negativo a Prefeitura resolveu voltar atrás e desaproveitar por completo o projeto, dissolvendo momentaneamente a CPC e anulando suas resoluções. No meio do ano seria promovido um contrato entre Atílio Corrêa Lima e a Prefeitura Municipal, para um plano para o Bairro de Santo Antônio e

outro para a cidade. Este fato gerou outra grande polêmica nos meios culturais locais, além de um atrito direto entre Correa Lima e Figueiredo. O plano de Attílio Corrêa Lima, apresentado em março de 1936, feito com o intuito de ser rápida e imediatamente executado, é bem mais modesto e econômico que o de Nestor de Figueiredo: procurou alterar o mínimo o traçado existente, promovendo poucos recuos e evitando assim desapropriações onerosas²⁸.

Foi feito, no início de 1937, um polêmico empréstimo com a casa bancária Martinelli do Rio de Janeiro e com estes recursos a Prefeitura realizou mais de 300 desapropriações na área, algumas delas sendo já demolidas no mesmo ano²⁹. Portanto, à esta altura, grande parte do bairro já estava desapropriada ou mesmo já demolida e clamava-se nos jornais por uma conclusão dos trabalhos e pela reconstrução do bairro.

Um novo cenário: A ABERTURA DA AVENIDA GUARARAPES

O advento do Estado Novo em novembro de 1937 foi marcado por uma reorganização da elite política local que

alçou Agamenom Magalhães ao Governo e Novaes Filho à Prefeitura. Este Prefeito criou uma nova comissão, a Comissão de Remodelação do Bairro de Santo Antônio, formada por Domingos Ferreira, José Estelita, Paulo Guedes e Tolentino de Carvalho, respectivamente representantes da Prefeitura da Cidade, do Sindicato de Engenheiros, da Secretaria Estadual de Viação e Obras Públicas e do Clube de Engenharia³⁰. Tal comissão foi encarregada de fazer um balanço do que estava desapropriado e demolido, avaliar as obras em execução no bairro e verificar sua exequibilidade e continuidade, com o intuito de terminar o mais rápido possível a reforma. O relatório da comissão aliado à uma grande campanha empreendida na Imprensa contra Attílio Correa Lima e seu plano levou a Prefeitura à rescindir o contrato feito com o urbanista logo após, em abril de 1938, a nova comissão apresentou um projeto de remodelação. Este plano foi, na realidade, uma retomada da proposta anterior de Nestor de Figueiredo, que terminou por ser reabilitado. Com base neste projeto a Prefeitura iniciou rapidamente a execução das obras.

A nova avenida partia da Praça da Independência em diagonal em direção à futura Conde da Boa Vista e possui em torno de 400 m de comprimento e 31 m

de largura no ponto mais estreito e 50 m no ponto mais largo.

A reforma do Bairro de Santo Antônio teve execução relativamente muito rápida. A abertura da Avenida 10 de novembro, atual Guararapes, levou a demolição de vários becos, vielas e casarios e locais destruição de locais históricos da cidade. Em termos sociais, observamos uma ampla exclusão da sociedade no processo decisório e expulsão de uma população de baixa e média classe social que residia no bairro. Os novos lotes colocados à venda, agora maiores, receberam altos edifícios que passaram a abrigar escritórios, Institutos de Previdência, repartições públicas, cinemas e bancos, proporcionando um processo de elitização do bairro.

A nova avenida, denominada de 10 de novembro em homenagem ao Estado Novo, teve os terrenos que a margeiam divididos em grandes lotes reservados para a construção de imponentes edifícios. Os lotes foram adquiridos mediante concorrência pública pela iniciativa privada.

Podemos afirmar que a avenida foi projetada com a clara intenção de se modernizar o centro da

cidade transformando-o em um grande conjunto monumental, isto pode ser comprovado pelo fato de ter sido apresentado uma perspectiva com os edifícios. O papel de regularizar as construções coube dar à avenida o perfil desejado coube à legislação, como será visto mais adiante. Houve um nítido desejo de verticalização, adensamento e concentração no centro enquanto sinal de modernização. As perspectivas criadas revelam uma enorme semelhança com o centro de negócios proposto por Agache no Rio de Janeiro. Temos que ressaltar o favorável resultado estético da composição uma avenida feita como cenário, com edifícios de bela arquitetura protorracionalista e Art-Decó com refinadas galerias, contribuindo para dar forma e imagem à cidade e constituindo um dos locais mais simbólicos e aprazíveis.

Apesar da rapidez das desapropriações e demolições, a ocupação não foi imediata. A falta de investidores e as dificuldades de construção foram frutos das dificuldades financeiras que passava o município, agravados ainda pelas dificuldades provenientes da Guerra. Muitos lotes que não foram vendidos terminaram por ser doados à instituições e empresas públicas como os Correios e Telégrafos e sobretudo para os Institutos de Aposentadoria e Pensão de

várias categorias profissionais, bem afinadas com a ideologia trabalhista do período varguista. Havia uma vontade deliberada de Novaes Filho, o Prefeito na época, de atrair investidores para terminar a reforma e compor logo a nova avenida, como pode ser comprovado pelos seus insistentes pedidos dirigidos para o interventor e até para Presidente da República³¹.

Em outubro de 1938 a Comissão do Plano da Cidade (CPC) foi reorganizada com um caráter de órgão coordenador e permanente. O andamento da reforma, no entanto, não afastou a possibilidade de novas contribuições urbanísticas para a cidade. No início de 1943, o urbanista João Florence de Cintra, então Diretor de Obras da Prefeitura de São Paulo, foi convidado a fim de orientar o estudo de um plano geral de remodelação e expansão do Recife. Cintra considerou a nova avenida em execução e lançou uma série de sugestões em relação à estrutura viária de áreas restantes do Bairro de Santo Antônio e para o resto da Cidade de acordo com as idéias do perímetro de irradiação³².

A NORMA DESENHA A CIDADE: O REGULAMENTO DE CONSTRUÇÕES DE 1936

Já em 1930 foi estabelecida a Comissão da Lei Regulamentadora da Construção que tinha como encargo redigir uma lei para substituir a lei nº 1051 de 11 de Setembro de 1919, em vigência na cidade do Recife. Em 12 de Agosto de 1936 o decreto nº 374 institui o novo Regulamento de Construções para o Município do Recife elaborado a partir de discussões realizadas pelo Clube de Engenharia com a participação de diversos urbanistas³³.

Esta nova lei estabeleceu parâmetros para as novas construções da cidade, instituiu o zoneamento funcional da cidade e padrões diferenciados de concentração urbana, que visavam definir um novo perfil para cidade. A nova lei regulamentou a implantação de novos loteamentos, estabelecendo lotes de dimensões maiores que permitissem maiores recuos e ruas mais largas que evitassem os constantes congestionamentos a que estava sujeita a cidade do Recife. As preocupações com a higiene também estavam presentes na nova legislação que estabeleceu parâmetros para iluminação e ventilação baseados

em proporções entre a abertura de vãos a serem iluminados e os recuos de divisa dos lotes.

Embora a lei enfatizasse a questão da salubridade, a ventilação e a iluminação das edificações, haviam preocupações com a estética e embelezamento da cidade, fruto de discussões dos técnicos e urbanistas. O controle do desenho da cidade refletiu-se nas preocupações com o alinhamento das fachadas, unidade volumétrica dos quarteirões, concordância de alturas e motivos arquitetônicos das fachadas que mantêm a uniformidade de áreas construídas e concedem qualidades estéticas as novas áreas a serem edificadas.

Tendo em vista estas considerações gerais, nos deteremos em alguns parâmetros mais relevantes da lei que contribuíram para definir o novo perfil urbano modernista aliado às qualidades estéticas da cidade tradicional o zoneamento funcional, a implantação das edificações nos lotes, a altura das edificações, os alinhamentos a volumetria e a estética das fachadas.

A cidade do Recife é dividida em quatro zonas: principal, urbana, suburbana e rural, que são delimitadas de acordo com sua proximidade ao centro

principal. Para cada zona, há subzonas comerciais e residenciais, com exceção da terceira zona ou, zona suburbana, que foi dividida em zonas residenciais, comerciais e industriais pela primeira vez foram estabelecidos mecanismos de controle do solo urbano baseados no zoneamento funcional além de diferentes taxas de ocupação para a cidade com percentuais variáveis conforme a localização de cada zona. As zonas próximas das áreas centrais tinham maiores percentuais de ocupação dos lotes enquanto que as zonas mais periféricas menores percentuais de ocupação. Uma mesma zona podia ter percentuais diferenciados de ocupação, na parte comercial, as taxas eram maiores, nas áreas residenciais, menores³⁴.

O regulamento de construções recomenda percentuais de ocupação decrescente sentido centro periferia implicando em maiores concentrações no centro na zona comercial e menores nas periferias. As taxas de ocupação instituídas para a 1ª zona eram de 70% para a parte comercial e 50% para a parte residencial resultando em um centro muito adensado, em construções nos alinhamentos dos lotes e na manutenção de antigas formas de ocupação do lote. A zona central da cidade deveria comportar o centro

de negócios e os edifícios de escritórios, determinantes inspirados nos ensinamentos de Agache para o Rio de Janeiro.

Para a 2ª zona o regulamento determinava taxas de ocupação de 60% e 40% respectivamente para os usos comercial e residencial. Nos núcleos comerciais, os edifícios deveriam ter no mínimo dois andares e no máximo cinco e pelo menos dois andares nos residenciais onde predominam edifícios de mais de um andar. O estabelecimento de gabaritos mínimos evidencia uma tendência a verticalizar o centro. Por outro lado, estes ordenamentos visavam conceder uma certa unidade a distintas zonas da cidade, criando zonas diferenciadas nas distintas áreas e mantendo a unidade destes quarteirões. Na 3ª zona o regulamento prevê 50% de ocupação para a zona comercial e 33% para a zona residencial e na 4ª zona 40% e 25%, respectivamente, menores taxas de ocupação e portanto uma cidade menos adensada³⁵.

Quanto aos alinhamentos das edificações, estes eram mantidos nos limites do lote, principalmente nas áreas centrais, para o uso comercial. Tais alinhamentos mantinham o desenho da cidade tradicional delimitada pelas fachadas.

Nas áreas periféricas residenciais eram exigidos os recuos frontais e laterais. É importante ressaltar que aqui temos dois modelos distintos: a cidade modernista formal cujo modelo seria o do centro verticalizado com arranha-céus, densamente ocupado enquanto que nas zonas urbanas e suburbanas o modelo seria o do urbanismo modernista racionalista, de edificações isoladas no lote e da cidade pouco densa.

A legislação previa alturas máximas e mínimos para as diversas áreas estabelecendo um perfil de cidade decrescente sentido centro-periferia além de níveis de densidade maiores no centro e menores na periferia. Na 1ª zona a altura máxima dos edifícios varia a conforme a largura das ruas podendo chegar até duas vezes a largura da rua, limite que poderia ser excedido por construções bem recentes, que não poderiam ultrapassar a linha de 60°, traçado a partir do limite do outro lado da rua. Estas restrições visavam permitir níveis de insolação suficientes a salubridade³⁶ (figura 16).

Para o centro de negócio, inclusive para a nova Av. Dez de Novembro, a legislação prevê gabaritos mínimos de altura com edifícios de no mínimo 7 pavimentos, grandes passarelas no pavimento térreo e

na sobre-loja cobertas pela projeção do corpo do edifício sobre o passeio A semelhança com o Regulamento proposto por Agache para o Rio de Janeiro é muito grande` 37 Na parte comercial da 1ª zona estabelecia gabarito mínimo de 12,00 metros e nas subzonas residenciais no mínimo 7.00 metros e no máximo uma vez e meia a largura da rua. Estes índices mínimos de altura visavam garantir níveis de densidade mínimos no centro.

A necessidade de circulação da cidade modernista e o aumento do tráfego de veículos determinou o alargamento de ruas e o estabelecimento de mecanismo que permitissem a circulação dos veículos na cidade Alguns instrumentos tais como a “visibilidade normal” que “é a visibilidade de um observador colocado no eixo de uma rua e a distância de 12,00 metros do alinhamento de outra rua possa ver um alvo posto em idêntica situação no eixo desta última”. Este instrumento aliado a um outro, o “canto cortado” determinam soluções diferenciadas para as esquinas, cilíndricas, chanfradas ou côncavas, frutos das necessidades de circulação e velocidade da cidade moderna³⁸. (figura 16).

As preocupações com a estéticas das fachadas são

extremamente enfatizadas, haja visto a existência de um capítulo exclusivamente destinado ao tema. Estas restrições não fazem referências ao estilo arquitetônico, ficando as fachadas submetidas a censura da Diretoria de Obras Públicas Municipais. Conforme o Art. 112º “os prédios contíguos das 1ª e 2ª zonas” ou seja, das zonas de centro da cidade. “Quando houver possibilidade de subordinação das linhas mestras arquitetônicas do novo prédio as das existentes, será exigido que os motivos arquitetônicos tenham nas partes em contato concordância ou arremate conveniente (...)”³⁹. Estes alinhamentos mantem a leitura das antigas aberturas e conferem uma grande uniformidade ao conjunto (figura 17).

Os gabaritos de altura, os cantos cortados e os escalonamentos dos pavimentos superiores e os condicionantes volumétricos concederam uma bela uniformidade nas áreas centrais, delimitando o espaço construído tal como nas cidades tradicionais. Através destes instrumentos foi possível desenhar uma cidade moderna, com arranha-céus e não perder a escala do pedestre e as qualidades da cidade tradicional e criando uma escala urbana para o pedestre e outra para o automóvel, uma conciliação entre os novos e os antigos padrões de ocupação.

A diversidade dos projetos arquitetônicos não feriu a unidade e a harmonia do conjunto uma vez que as restrições legais determinam diretrizes volumétricas que possibilitam a manutenção das qualidades do Conjunto, garantindo a manutenção de alinhamentos, a configuração de quarteirões uniformes que conservaram os princípios de decoro, monumentalidade, ordenamento, modulação, fruto da cultura de belas-artes.

Podemos afirmar com certeza que houve relação do Regulamento de Construções para o Município do Recife com o Projeto de Regulamento Regional para Construções, Reconstruções, Acréscimos, Modificações de Prédios, Logradouros e Loteamentos no Distrito Federal de Alfred Agache. Podemos afirmar que há inúmeras semelhanças do primeiro com o segundo, levando-nos a concluir que nossos técnicos possivelmente conheciam o texto e as idéias de Alfred Agache e tentaram adaptar os ordenamentos estabelecidos para o Rio de Janeiro a situação do Recife, a exemplo das diretrizes de Alfred Agache para a manutenção da unidade dos quarteirões, alinhamentos, alturas e decorações das fachadas, entre outros determinantes.

UMA ARQUITETURA “QUASE” MODERNA

Os projetos arquitetônicos desenvolvidos para a Av. 10 de Novembro foram em sua maioria obra de projetistas anônimos até então desconhecidos pela crítica. Estes projetos apesar de não serem significativos isoladamente constituem um conjunto bastante expressivo para a historiografia da Arquitetura moderna no Brasil.

Estes projetistas apesar de ostentarem algumas linhas modernizantes não seguiram o modernismo corbusieriano, na medida em que apresentavam inúmeros aspectos linhas tradicionais decorrentes de suas formações. Os autores destas obras em sua maioria não tiveram formação acadêmica uma vez que ainda não havia Escola de Arquitetura em Pernambuco e a Escola de Belas Artes poucos arquitetos diplomou neste período. Outros de formação prática, como é o caso de Heitor Maia Filho, utilizavam os ensinamentos pelas artes aliados aos subsídios das revistas internacionais, prática muito comum na época adequando os projetos das revistas aos novos lotes, fazendo o que se podia chamar de estilo moderno.

Os edifícios que delimitavam o espaço da avenida foram construídos aproximadamente entre 1938 e 1949. A partir dos anos 40, as petições para construção de edifícios de escritórios nas áreas centrais da cidade cresceram e, no final da década, já bem numerosos, eram sua maioria, os edifícios mais modernos construídos nesta época na cidade do Recife⁴⁰.

Entre outros aspectos, evidenciam a estética da modernidade, a curva, a velocidade, as linhas retas e os planos, as estruturas independentes, as lajes em concreto, os balcões curvos, etc. Estes edifícios atendiam às novas demandas, às novas técnicas construtivas e aos novos recursos técnicos como uso do elevador, telefones, instalações sanitárias, entre outros.

No projeto destes edifícios, planta e terreno são compatibilizados. Na avenida, inúmeros recortes do próprio traçado dos lotes favoreceram soluções inovadoras embora, por outro lado, a impossibilidade de uma perfeita adequação ao lote muitas vezes dificultavam as soluções resultando em plantas compartimentadas. As plantas revelam sob inúmeros aspectos a permanência da cultura clássica na medida em que, seus traçados, geralmente simétricos, seguem

os ensinamentos das Belas-Artes. Os problemas de composição e simetria estão intrínsecos na herança do classicismo e fazem parte da formação destes projetistas. Nas fachadas mantem-se os ensinamentos da herança belas-artes modulação, ordenamentos, ornamentação e decoro, unidade de conjunto, manutenção de alinhamentos, e elementos compositivos. A diversidade das soluções das esquinas, as variações entre o côncavo e o convexo enriquecem o conjunto e enfatizam a monumentalidade dos eixos.

Estes projetos demonstram a ânsia de modernização destes projetistas, na tentativa conciliar a vontade de inovar e a permanência de tradição compatibilizando estética modernista e tradição clássica.

Os edifícios seguem a volumetria adotada pelo Plano Agache para o Rio de Janeiro, com bases mais largas onde localizam-se as passarelas, as lojas e as sobre-lojas, nas áreas verticalizadas, no corpo, localizam-se os escritórios, nos andares superiores, construídos graças as possibilidades de verticalização dos redentes, localizam-se os serviços e casas de máquinas. A semelhança à Porta do Brasil, na Av. 10 de Novembro, o Ed. Sulamérica Capitalização, esta implantado em direção a entrada a Avenida

(figura 18). Embora ostente linhas tradicionais e clássicas, inclusive com a presença de frontão, frisos e cornijas, diferencia-se do conjunto pela sua implantação e localização. Na outra esquina, o edifício é tratado na esquina com um volume cilíndrico compondo a esquina e diferenciando-se do conjunto. Os outros pontos extremos conjunto arquitetônico são diferenciados. O traçado da avenida e o instrumento do canto cortado e o desenho destes lotes estabelecem padrões diferenciados de ocupação. O Ed. Trianon (figura 20) implantado em uma das esquinas apresenta uma solução realmente nova para a época fugindo aos padrões e aos partidos de planta tradicionais. A esquina foi mareada por uma reentrância côncava e a lateral com uma leve curvatura concedem ao edifício um padrão diferenciado dos demais. O Ed. dos Correios e Telégrafos localizado na outra esquina do Rio Capibaribe tem duas soluções distintas para suas fachadas, que formam a esquina: para a avenida mantém a modulação, aberturas, varandas e elementos compositivos das fachadas dos demais edifícios, traçado e composição clássicos. Na esquina a curva e enfatizada, o volume cilíndrico, os panos de vidro, evidenciam as novas técnicas e a modernidade dos novos materiais. A fachada poente

exibe os elementos do modernismo, brises-soleils em concreto armado, duas linguagens distintas permanecem no mesmo edifício, uma de herança clássica que acompanha o decoro, a modulação dos edifícios da avenida, outra modernista, aproveitando as sugestões corbusierianas dos brises-soleils. A curva, a velocidade, e as novas possibilidades do concreto armado são enfatizadas nos projetos a exemplo Ed. Sto. Albino (figura 21) onde o projetista tira partido das varandas cilíndricas e dos planos escalonados na fachada.

O tecido da avenida apresenta em inúmeros pontos áreas de interesse diferenciadas como é o caso da implantação do Ed. Arnaldo Bastos (figura 22). Situado à Av. 10 de Novembro, tem linhas modernas, painéis geométricos e tratamento com nervuras, que enfatizam a verticalidade do edifício e lembram as soluções dos arranha-céus americanos.

Outro exemplo de implantação diferenciada é o caso dos edifícios Almare e Anexo (figura 23), importantes exemplares de modernização de nossa arquitetura e evidenciam os avançados conhecimentos técnicos de nossos profissionais. Estes edifícios, projetos atribuídos ao arquiteto Hugo Marques, ligam-se através

de uma passarela de concreto protendido que se projeta sobre uma rua. Este artifício foi utilizado devido a interrupção das importações pela Guerra que dificultou a compra de elevadores⁴¹. Quanto a estética, ostenta linhas retas, balcões curvos, elementos em concreto de inspiração “perretiana” trabalhados em concreto pré-moldado e cujos vãos são preenchidos com tijolos de vidro que concedem transparência e leveza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta intervenção urbana visou a modernização e a adequação da cidade às novas exigências funcionais de circulação, velocidade e embelezamento. O plano de Nestor de Figueiredo e a abertura da Avenida Guararapes evidenciam uma nova competência e um novo saber técnico sobre a cidade concebendo-a enquanto uma totalidade, dentro de uma abordagem racional e científica. Podemos encontrar vários pontos coincidentes com a obra de Agache e do Urbanismo moderno da escola francesa a questão da necessidade do diagnóstico, embora notemos que o plano de Figueiredo fosse falho neste sentido, tanto ele como Agache advogavam a necessidade

de uma amplo conhecimento da área; as preocupações com a gestão da circulação, sobretudo o de automóveis; a idéia do zoneamento, quando a cidade passou a ser vista dentro de um ótica racional e produtiva. Por fim, a utilização de uma metodologia formalista, visto que esta intervenção procurou lançar uma imagem do que deveria ser a cidade moderna desejável, baseando-se, aparentemente de forma contraditória, em imagens de morfologias urbanas tradicionais e padrões de composição clássicos e conseguindo um resultado com belos efeitos cênicos e compositivos. Neste sentido, a arquitetura, como foi visto, esteve aliada ao desenho urbano, integrando-se através da obediência à um regulamento que revela linhas modernas, mas com forte peso de tradição. Esta intervenção constitui uma experiência modernista que não estava filiada ao urbanismo racionalista de grandes espaços livres e edificações isoladas.

Esta experiência evidencia o quanto nossos profissionais encontravam-se sintonizados com as últimas novidades, propostas e formulações teóricas que ocorriam no exterior, através de congressos, viagens, leituras, contribuindo decisivamente para a sua divulgação.

Também seria importante afirmar que seria necessário um governo forte para legitimar e implementar estes planos, como podemos comprovar pelo fato que só depois da instauração do Estado Novo é que rapidamente se redirecionou e se concluiu definitivamente tanto a abertura da Avenida Guararapes quanto a Avenida Presidente Vargas na gestão Dodsworth. Temos também que desmistificar a identificação desta urbanística moderna formal com os regimes totalitários e da urbanística moderna com a democracia. Brasília mostrou-nos que espaços amplos e abertos não asseguram uma vivência democrática.

No final da década de 50, o processo metropolização, a crise da economia regional e o êxodo rural, fatores que extrapolam o âmbito urbano, levariam à uma reflexão na qual entendia-se que a solução dos problemas urbanos não residia mais em ações intra-urbanas ou propostas formais. Propõe-se agora planos, com enfoque econômico e regional, voltados para propostas de modificação na base econômica, na industrialização, desconcentração e expansão urbana.

Nas últimas décadas os paradigmas do urbanismo moderno racionalista estão sendo revistos. Crescimento desmesurado, espaços monótonos,

fragmentados e sem identidade, destruição do patrimônio e grandes gastos em deslocamentos e infraestrutura atestam a necessidade de uma rápida mudança. A reconversão e reutilização dos espaços tradicionais de interesse histórico, cultural e ambiental, a recomposição de espaços fragmentados da cidade e a conservação urbana constituem, hoje, os grandes temas desta revisão do urbanismo moderno. Percebemos que a produção do desenho urbano atual tem procurado urna recuperação da forma urbana, reconhecendo o valor do desenho na produção da cidade a revalorização e continuidade dos espaços tradicionais, e de elementos morfológicos da cidade antiga, além de incentivar a permanência da noção de tipo na cidade e a retomada das construções no limite do lote, permitindo a arquitetura voltar a fazer parte da cidade.

Propomos aqui que um maior conhecimento destas experiências como a Av. Guararapes, embora também tenha destruído um traçado urbano anterior, pode ser um vasto material para reflexão e pode auxiliar muito neste processo recuperação de desenho da cidade, inclusive porque muitos dos problemas daquela época ainda são atuais. Propomos também uma maior atenção em relação à preservação de espaços na nossa atual política preservacionista.

NOTAS

1 BRUANT, Catherine. Demi Alfred Agache: urbanismo, sociologia aplicada. in: RIBEIRO, Luiz César PECHMAN, Robert (orgs). Cidade, povo, nação: gênese do urbanismo moderno. RJ: Civilização Brasileira, 1994.

2 A trajetória de Agache é muito variada e não temos espaço aqui para apresentá-lo com mais detalhes. Para isto conferir , além de Bruant, OS trabalhos de Denise Stuckenbruck, e Lúcia Silva.

3 AGACHE, Alfred. Cidade do Rio de Janeiro: remodelação, extensão e embelezamento. Paris: Foyer Brésilien, 1930. p.4.

4 A história da cidade teria um papel importante neste processo. Não era um simples acúmulo de dados, pois era preciso entender as origens, os princípios imanentes e as leis de evolução da aglomeração urbana, dentro de uma visão orgânica da cidade, para poder escolher as melhores alternativas de desenvolvimento. Também seria necessário uma observação da população evidenciando suas condições de vida, habitabilidade, econômicas e hábitos culturais. Cf. Catherine BRUANT, op. cit., p.

5 LAMAS, José R. G.. Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: JNICT/Calouste e Gulbekian, 1994. Cap. 4.

6 AGACHE, Alfred. op. cit.

7 Como os planos da SFU, Agache faz ainda uma associação ente a cidade e um organismo vivo: os espaços livres, avenidas, praças e jardins seriam são os pulmões, o sistema viário seria o sistema circulatório, o centro cívico o cérebro e a rede de esgotos o sistema digestivo.

8 AGACHE, Alfred. op. cit. p. 135-140.

9 Ibidem, p. 219

10 Enquanto que os bairros residenciais aristocráticos estariam ao sul, como Catete e Laranjeiras (p. 193-201), os bairros operários (p. 188-189) estariam na zona norte, mais próximos do bairro industrial. Este por sua vez, seria locado próximo da área central e articulado com todas as linhas de transportes, com o porto e estação ferroviária, permitindo um acesso fácil, além de não incomodar outros bairros. Já em relação ao setor de Embaixadas, propôs prédios de altura media, tipo palacetes, dispostos em vias espaçosas com significativa área verde. Próximo, seria locado os bairros dos ministérios, onde estariam reunidos todos os prédios da administração publica.

11 Ibidem, p. 187. **12** Ibidem, p. 161.

13 Ibidem, p.129

14 Ibidem, p.211 .

15 A altura destes novos edifícios ultrapassaria o gabarito máximo permitido no regulamento vigente para a cidade do Recife de 1919 que é de 5 pavtos. Esta lei já previa o uso do elevador equipamento que possibilitará a verticalização da cidade. Cf. lei nº 1051/1919.

16 As novas técnicas construtivas aliadas ao uso do elevador possibilitaram a verticalização das edificações e conforto aos edifícios de vários andares. O número de pavimentos cresce a partir de meados dos anos 30, quando são aprovados petições para a construção de edifícios de vários andares, além da introdução do elevador em edificações existentes. Cf. “Projeto de instalação de um elevador para o Hotel do Parque”, aprovada; 7/12/34; “Projecto para a instalação d’um elevador de carga “Otis” no predio no 215 à Avenida Marqueza de Olinda, Recife”, aprovada: 19/08/35. Pesquisa realizada nos arquivos da Prefeitura Municipal do Recife para o período entre 1926-45.

17 É difícil afirmar com certeza qual o primeiro edifício alto construído em Recife, entretanto tudo indica que o Recife Hotel foi um dos primeiros, ainda em estilo eclético. Em 1933 é projetado o Edf. do Jornal do Comércio. Já o Edf. da Sul América Capitalização projetado em 1936 foi o primeiro edifício deste porte com linhas modernas construído na cidade do Recife.

18 Sobre esse período de ampla discussão urbanística Cf. MOREIRA, Fernando D. Idéias e planos do Urbanismo moderno na cidade do Recife no segundo quartel do século. In: Anais do IV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. RJ: PROURB/UFRJ, 1997, p.777-791. OUTTES, Joel. Recife pregado à cruz das grandes avenidas: contribuição à história do Urbanismo (1927-1945). Tese de Mestrado, Recife: MDU/UFPE, 1991.

19 A primeira conferência intitulou-se “conceito de urbanismo”, na qual tratou da definição de planejamento urbano dentro dos moldes da Societé Française des Urbanistes. A segunda intitulou-se “Como se elabora um plano de cidade”. Cf.: Jornal Pequeno, 27/08/27 p.3 “No DAS, o Prof. Agache realizou hontem a sua primeira conferência”; Jornal do Commercio, 15/08/27 “Um urbanista, o Rio e o Recife”; Diário da Manhã, 26/08/27 “A visão fascinadora de uma grande e bela cidade. O urbanista francês Alfred Agache, chegado hontem ao Recife, iniciará seu plano de remodelação da cidade com 2 conferências. DM, 28/08/27 “A palestra de hontem do urbanista Agache. Recife: uma pequena Pariz, o Sena é o Capibaribe, Notre Dame é a Matriz da Boa Vista, Montmartre é Santo Antônio”; JC, 26/08/27 “Recife e seu urbanista”, p.3; JC, 27/08/27 “O urbanista Agacha”, p.3; JC, 28/08/27 “O urbanista Agache”, p.3.

20 O projeto de lei que autorizava o Governo a contratar Agache foi bastante criticado na imprensa que apontou o alto valor do contrato e ao fato de que não haveria um profissional brasileiro capacitado para tal. O projeto Agache, in: Jornal do Recife, Recife, 09/09/1927.

O urbanista Agache e o plano de remodelação do Recife. In: A Província, Recife, 3. Jul. 1929, nº 150.

21 ESTELITA, José. As duas maiores necessidades do Recife. In: A Província. Recife, 3 jul. 1929, nº 150.

22 Esta preocupação em relação ao bairro de Santo Antônio resultaram na contratação de uma Construtora (Companhia Construtora do Norte do Brasil) para empreender a reforma no Bairro de Santo Antônio. Domingos Ferreira, descontente com o plano inicial, resolve apresentar um projeto que foi aprovado e passou a guiar as ações da Prefeitura na área. OUTTES, Joel. P. 45

23 Diário da Manhã, 03/09/1931 – Entrevista “Pelo embelezamento e progresso do Recife (conferência do architecto Nestor de Figueiredo, ontem, na radio Club de Pernambuco”.

24 Ata da 1ª Reunião da Comissão do Plano da Cidade. In: Boletim de Engenharia, nº 12, Recife, ago, 1931, pp. 283-284. A criação desta comissão foi importante pois evidenciou o florescimento de uma nova mentalidade que atentava para a importância das pesquisas prévias para o planejamento.

25 Para uma descrição completa e detalhada, Cf.: OUTTES, Joel op. cit. p. 103-105.

26 Domingos Ferreira, por exemplo, se deteve nos aspectos financeiros enquanto que José Estelita criticou a forma das quadras e a criação dos pátios internos e Paulo Guedes, por sua vez, censurou pelo lado sanitário. Cf.: Diário da Manhã, 17/02/1932 e 18/02/1932; Nestor de Figueiredo rebate detalhadamente as críticas Cf.: Diário da Manhã, 26/09/1932.

27 AZEVEDO, Washington. Urbanismo no Brasil. RJ: Cia Ed. Henrique

Mello, 1934, pp. 12-15. AZEVEDO, Washington “Parecer sobre a remodelação e extensão da cidade do Recife, in: Revista Brasileira de Engenharia. RJ, vol. XXVII, nº5, jun. 1934. Azevedo criticou o zoneamento e o dimensionamento das quadras. PRESTES MAIA. Os melhoramentos de Recife: notas de viagem, in: Revista Polytechnica, SP nº 110,111,113,115,119,122. Em relação ao parecer de Correa Lima Cf. “O plano de Remodelação do Recife: o parecer do engº Arch e Urbanista Atílio Correa Lima sobre o anteprojeto de autoria do Engº Arch. Nestor de Figueiredo”. Diário da Manhã, 12, 14, 17 e 20/03/1935, p.3. Apud. Outtes, op. cit. pp. 123-125. A CPC, antes do último deste último parecer, aprova o plano de Figueiredo com uma série de restrições. Entre elas constam: a exigência que o autor refizesse o zoning; a atenção para o projeto de ampliação do Porto; as primeiras diretrizes para a modernização do bairro de São José, além de dar uma maior ênfase ao conjunto de medidas legais e financeiras para que a Prefeitura pudesse implementar o plano.

28 CORREA LIMA, Atílio. Plano de remodelação do Recife. In: Urbanismo e Viação. Rio de Janeiro, nº9, jul, 1940. Cf. tb. nº 11, dez, 1940, nº 15 jul, 1941. Ao contrário dos outros planos que propunham uma única avenida, Correa Lima propôs duas que se ligariam na ponte projetada no eixo da Conde da Boa Vista. O sistema viário adotado também é o radial-perimetral, procurando sempre que possível conservar a estrutura existente. O urbanista alega que desta forma diminuiria os custos, eliminaria a excessiva convergência para o centro e o reduziria o tráfego. Atílio Corrêa Lima também chegou a propor um zoneamento para a cidade e um polêmico projeto para a área portuária.

29 Cf. Seis annos de administração municipal (1937-1943). Relatório apresentado pelo prefeito Novaes Filho ao interventor Agamenom Magalhães em dezembro de 1944. Recife: PMR, 1944 p. 17-20. Outtes, p. 166. Boletim de Engenharia, nº 9, fevereiro de 1931

30 OUTTES, Joel. P. 172.

31 Um depoimento de Novaes Filho é bastante esclarecedor: “Ao Getúlio a cidade do Recife deve muita coisa. Como prefeito derrubei todo aquele bairro de Santo Antônio onde fiz a ponte Duarte Coelho e a Avenida Guararapes. A abertura da Avenida Dantas Barreto, de Santa Isabel até a Praça do Carmo, foi feito por mim. E quando acabei tudo e deixou pior, deixou os escombros, em vez das casas velhas”. O apelo de Novaes Filho para Getúlio reside na concessão deste em construir sedes de instituições e empresas públicas, como os Correios, em um terreno na Avenida doados pelo município. A resposta de Getúlio é exemplar desta concordância de interesses em modernizar a cidade... Vou chamar aqui os presidentes dos Institutos e a todos autorizar que façam na sua avenida um prédio condigno e bonito, que o senhor fará a doação do respectivo terreno” (in: Outtes, Joel, p. 178).

32 ULHÔA CINTRA, J.F. “Sugestões para orientação do Estado de um Plano Geral de Remodelação e Expansão da Cidade do Recife”. In: Arquivos, ano 2, nº 1 e 2, dez/1943. Partindo do seu esquema teórico de viação proposto para São Paulo em 1924, Ulhôa Cintra procurou adaptar o perímetro de irradiação no Bairro de Santo Antônio propôs a abertura de mais duas avenidas: a Av. Dantas Barreto e a N.S. do Carmo. Sobre as idéias do perímetro de irradiação Cf.: PRESTES MAIA, F. ULHÔA CINTRA J.F. Os grandes melhoramentos de São Paulo. In: Boletim do Instituto de Engenharia, São Paulo, nº 26-27, out/1924-mar/1925; nº 28, mar-jun/1925; nº 29, jul-out, 1925; nº 31, mar-jun, 1926.

33 Cf. OUTTES, Joel. Op. cit. p. 140

34 Prefeitura Municipal. Decreto nº 374 em 12/08/1936. Regulamento de Construções do Município do Recife. 12/08/1936. Recife: Imprensa Oficial, 1936.

35 Cf. Art 62º Parag. 5º “Quando a edificação não atingir as taxas de ocupação previstas no artigo 72º deste regulamento e tiver livre, pelo

menos, uma das divisas, sendo o lot de dimensões legais, metade da área de fundo poderá ser ocupada por uma garagem, dois quartos de empregados, tanque ou lavadouro e um gabinete sanitário.” Cf. Prefeitura Municipal, op. cit. Conforme o regulamento é possível construir nas áreas de fundo gabinetes sanitários e garagens, latrinas e quartos de empregadas. Essas benesses acabavam por favorecer um tipo de ocupação e organização de planta ainda em moldes convencionais conservando a dualidade frente e fundos e a permanência da edícula.

36 Art. 54º Parag. 2º “Este limite só poderá ser excedido por construções em redentes que não ultrapassem o espaço limitado por planos traçados pelo coroamento das paredes do perímetro do corpo central e inclinados de 60º sobre o horizonte.” Cf. Prefeitura Municipal do Recife, op. cit. p.26

37 O urbanista Agache propunha “marcar-se na face ou fachada oposta à construção considerada um ponto que fique a cinco metros acima

do solo, traçando-se uma reta que forme um ângulo de 50º com a perpendicular ao plano da fachada em questão, o edifício deveria estar inscrito nesta linha e não exceder a altura de 25,00 metros e a possibilidade da mudança deste ângulo para 60º e para uma altura para 28,00 metros”, disposições utilizadas no regulamento de construções do município do Recife. Cf. AGACHE, Alfred. Op. cit. Appenso, p. XI

38 “Cap. IV. Alinhamento e nivelamento para as construções. Art. 18º (...) – Visibilidade Normal – é a visibilidade de um observador que, colocado no eixo de uma rua e a distância de 12 metros do alinhamento de outra que intercepta a primeira, possa ver um alvo posto em idêntica situação no eixo desta última. Canto Cortado – é, em planta, o segmento da linha de visibilidade compreendido entre os cruzamentos desta linha com os alinhamentos das duas ruas”. Cf. Prefeitura Municipal, do Recife, op. cit. p.16

39 Prefeitura Municipal do Recife op. cit. p.37-38.

40 Cf. Pesquisa elaborada nos arquivos da Prefeitura Municipal do Recife nos projetos aprovados no período entre 1926-1945. Ed. Sula-merica Capitalização, 1941; Ed. Sertã, em 1942, Ed. Caixa Economica Federal, em 1942; Ed. Seguradora, em 1943; Ed. Almare e Ed. Almare Anexo; Ed. Arnaldo Bastos. Ed. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Ed. Trianon, entre outros.

41 Ao que parece a uma estrutura armada na passarela que evita sobrecarregar os apoios laterais o que dificultaria em muito o dimensionamento destes devido as cargas e ao enorme vão. Assim a passarela de ligação trabalha como uma espécie de viga virandil. Entrevista em jul/94 ao Eng. Ordino Cardoso calculista deste projeto que contou-nos sobre a desconfiança de técnicos em relação a ousada solução cuja estrutura foi progressivamente armada em uma grande malha estrutural cujo vão deveria vencer em todos os andares a largura da rua lateral com aprox. 9,0 metros sem estruturas intermediárias.

BLOC DE LA ZONE A?
ETUDE D'UN "BUILDING" D'AFFAIRES
SUIVANT LE RÈGLEMENT NOUVEAU
COUPE SCHEMATIQUE A.A.

PLAN D'UN ÉTAGE.

BLOC DE LA ZONE A?
ETUDE D'UN "BUILDING" D'AFFAIRES
SUIVANT LE RÈGLEMENT NOUVEAU

figura 04 - Plano Agache. Exemplo de transformação de um quarteirão no centro de negócios.
Fonte: AGACHE, Alfred Op. cit. p. 175.

BLOC DE LA ZONE A₂
ETUDE D'UN "BUILDING" D'AFFAIRES
SUIVANT LE REGLEMENT NOUVEAU.

VUE AÉRIENNE DU BLOC.

177

figura 05 - Plano Agache.
Vista em perspectiva do bloco edificado.
Fonte: AGACHE, Alfred Op. cit. p. 176.

figura 03 - Perspectiva da Entrada do Brasil.
Fonte AGACHE, Alfred, Op. cit. p 214-215

figura 06 - Plano Agache.
Perspectiva da Praça do Castello.
Fonte: AGACHE, Alfred Op. cit. p. 169.

PLANO DE
REMODELACÃO

ORGANISADO PELO ARQUITETO

N.º 1000 'E. FIGUEIREDO.

figura 09 - Nestor de Figueiredo.
Plano de Remodelação para o Recife.
Bairro de Sto. Antônio.

figura 11 - Nestor de Figueiredo.
Plano de Remodelação para o Recife.
Bairro de Sto. Antônio.

figura 10 - Nestor de Figueiredo.
Plano de Remodelação para o Recife.
Bairro de Sto. Antônio.

figura 12 - Plano de Reforma do Bairro de Santo Antônio aprovado pela Comissão do Plano da Cidade em 1938.

figura 21 - Edifício Santo.

figura 23 - Edifício Alman.

figura 22 - Edifício Arnaldo Baro.

figura 20 - Edifício Trianon.